

TA'LIM JARAYONIDA TALABALARNING TANQIDIY
FIKRLASH KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA
"MUNOZARA" VA "GURUH BILAN ISHLASH"
TEXNOLOGIYALARI

Nazarov Toshpo'lat Boshbek o'g'li

Maktab menejmenti kafedrası o'qituvchisi, JDPU

toshpolatnazarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14293633>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 7-dekabr 2024 yil

tanqidiy fikrlash, munozara, guruh bilan ishlash, texnologiya, pedagogik usullar, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishda hozirgi zamon pedagogikasining eng ilg'or ta'lim texnologiyalaridan bo'lgan "munozara" va "guruh bilan ishlash" texnologiyasining mazmun-mohiyati, ta'lim jarayonidagi ahamiyati, talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishdagi amaliy ahamiyati haqida so'z boradi.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim muassasalarida talabalar o'zlarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari muhim ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlash - bu ma'lumotlarni tahlil qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish va mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Ushbu ko'nikmalar talabalarga murakkab muammolarni hal qilishda va hayotda duch keladigan turli vaziyatlarda o'z pozitsiyalarini himoya qilishda yordam beradi. Ta'lim jarayonida "munozara" va "guruh bilan ishlash" kabi texnologiyalar orqali talabalar o'zlarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishlari mumkin.

"Munozara" va "guruh bilan ishlash" texnologiyalari ta'lim jarayonida qo'llaniladigan pedagogik usullardir.

Munozara texnologiyasi, o'quvchilarning fikrlashini rivojlantirish va ularni turli qarashlarni tahlil qilish hamda mustaqil xulosalar chiqarishga undaydigan interaktiv muhit yaratishga qaratilgan. Bu jarayonda talabalar o'z fikrlarini ifoda etish, boshqalar fikrini tinglash va munozarada ishtirok etish orqali o'zaro ta'sir qilishadi ¹.

Guruh bilan ishlash texnologiyasi esa, o'quvchilarni birgalikda ma'lum bir vazifani hal qilishga jalb qiladi. Bu usulda har bir talaba guruhdagi boshqa a'zolar bilan hamkorlik qilish, muloqot qilish va bir-birlarining fikrlarini hurmat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Guruh bilan ishlash, o'quvchilarga turli xil fikrlar va yondashuvlarni ko'rib chiqish, ularni birlashtirish va yangi g'oyalar yaratish imkonini beradi ².

Ushbu texnologiyalar, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda va ularni ijodiy va mustaqil fikrlashga undashda muhim ahamiyatga ega.

Munozara texnologiyasi - bu fikrlar almashinuvi jarayoni bo'lib, unda ishtirokchilar turli mavzular yuzasidan o'z fikrlarini ifoda etishadi va boshqalar fikrlarini tinglaydilar. Bu

¹ HAMKORLIK TEXNOLOGIYALARI Reja - TIAME.

<https://staff.tiame.uz/storage/users/167/presentations/7cn8svyZuc3GGdQqUE93tZk1Ktvt4iY7XnTHSGKu.pdf>.

² Ta'lim texnologiyasi - Vikipediya. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ta%CA%BClim_tehnologiyasi.

texnologiya talabalarga o'z fikrlarini aniq va ravon bayon qilish, dalillarni to'g'ri ishlatish va raqibning fikrlarini hurmat qilishni o'rgatadi. Shuningdek, munozara talabalarga o'z fikrlarini himoya qilish va boshqalar fikrlarini tanqid qilish orqali tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Guruh bilan ishlash texnologiyasi – bu talabalar birgalikda ma'lum bir vazifani bajarish uchun hamkorlik qiladigan pedagogik usuldir. Ushbu texnologiya orqali talabalar jamoaviy ishlash, o'zaro muloqot qilish va bir-birlarining fikrlarini hurmat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Guruh bilan ishlash jarayonida har bir a'zo o'z fikrlarini ifoda etish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ularning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yanada takomillashtirishga yordam beradi.

“Munozara” va “guruh bilan ishlash” texnologiyalari talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga quyidagi usullar orqali yordam beradi:

1. Munozara texnologiyasi talabalarga turli xil fikrlarni tinglash, ularni tahlil qilish va o'z fikrlarini argumentlar asosida himoya qilish imkonini beradi. Bu jarayon talabalarni mantiqiy xulosalar chiqarishga va o'z fikrlarini aniq va ishonchli tarzda ifoda etishga o'rgatadi ³.

2. Guruh bilan ishlash texnologiyasi esa, talabalarni jamoaviy ishlashga undaydi. Bu usul orqali ular turli xil fikrlar va yondashuvlarni ko'rib chiqish, ularni birlashtirish va yangi g'oyalar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Guruhdagi har bir a'zo o'z fikrlarini erkin ifoda etishi va boshqalar fikrlarini hurmat qilishi mumkin, bu esa tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yanada rivojlantiradi ⁴.

Ushbu texnologiyalar talabalarga o'z fikrlarini mustaqil ravishda shakllantirish, ularni dalillar asosida taqdim etish va boshqalar fikrlarini tanqid qilish orqali tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, ular talabalarga murakkab muammolarni hal qilishda va hayotda duch keladigan turli vaziyatlarda o'z pozitsiyalarini himoya qilishda yordam beradi.

“Munozara” va “guruh bilan ishlash” texnologiyalari talabalarga amaliy yordam berishning bir necha yo'llari mavjud:

– *Muloqot ko'nikmalari.* Talabalar munozara va guruh bilan ishlash jarayonida muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham, shaxsiy hayotida ham muhimdir ⁵.

– *Ijodiy yechimlar.* Guruh bilan ishlash talabalarga turli xil fikrlar va yondashuvlarni ko'rib chiqish, ularni birlashtirish va yangi g'oyalar yaratish imkoniyatini beradi ⁶.

– *O'zaro ta'sir.* Talabalar bir-birlarining bilim va tajribalaridan o'rganishadi, bu esa o'rganish jarayonini boyitadi va o'quv materiallarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

– *Mustaqillik va mas'uliyat.* Talabalar o'z vazifalarini bajarishda mustaqil ishlashga va guruh oldidagi mas'uliyatni his qilishga o'rganadilar.

– *Ijtimoiy ko'nikmalar.* Guruh bilan ishlash talabalarga boshqalar bilan samarali hamkorlik qilish, kelishmovchiliklarni hal qilish va jamoaviy ishda ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

– *Tanqidiy fikrlash.* Munozara va guruh bilan ishlash texnologiyalari talabalarga turli nuqtai nazarlarni tahlil qilish va tanqidiy baholash orqali o'z fikrlarini shakllantirishga yordam beradi.

Ushbu texnologiyalar talabalarning ta'lim olamida va kelajakdagi hayotida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi⁷.

³ Tanqidiy fikrlash - Vikipediya. https://uz.wikipedia.org/wiki/Tanqidiy_fikrlash.

⁴ Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari va texnologiyalari. <https://behruzbek.uz/2021/03/23/tanqidiy-fikrlashni-rivojlantirish-usullari-va-texnologiyalari/>.

⁵ HAMKORLIK TEXNOLOGIYALARI Reja - TIAME.

<https://staff.tiame.uz/storage/users/167/presentations/7cn8svyZuc3GGdQqUE93tZk1Ktvt4iY7XnTHSGKu.pdf>.

⁶ Kooperativ ta'lim | O'qituvchilar uchun 14 ta oson hamkorlikda o' <https://ahaslides.com/uz/blog/cooperative-learning-strategies/>.

⁷ “Munozara” - yoshlarittifoqi.uz. <https://yoshlarittifoqi.uz/uz/projects/munozara>.

Xulosa.

Ta'lim jarayonida "munozara" va "guruh bilan ishlash" texnologiyalari talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiyalar orqali talabalar o'z fikrlarini aniq va ravon ifoda etish, mantiqiy xulosalar chiqarish va mustaqil qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shu bilan birga, ular jamoaviy ishlash va o'zaro muloqot qilish ko'nikmalarini ham takomillashtiradilar. Shunday qilib, "munozara" va "guruh bilan ishlash" texnologiyalari zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- (1) HAMKORLIK TEXNOLOGIYALARI Reja - TIIAME.
<https://staff.tiame.uz/storage/users/167/presentations/7cn8svyZuc3GGdQqUE93tZk1Kvt4iY7XnTHSGKu.pdf>.
- (2) Ta'lim texnologiyasi - Vikipediya.
https://uz.wikipedia.org/wiki/Ta%CA%BClim_tehnologiyasi.
- (3) Munozara:Axborot texnologiyalari - Vikipediya.
https://uz.wikipedia.org/wiki/Munozara:Axborot_tehnologiyalari.
- (4) Tanqidiy fikrlash - Vikipediya. https://uz.wikipedia.org/wiki/Tanqidiy_fikrlash.
- (5) Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari va texnologiyalari.
<https://behruzbeq.uz/2021/03/23/tanqidiy-fikrlashni-rivojlantirish-usullari-va-texnologiyalari/>.
- (6) Tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi 100 ta savol (1-qism).
https://medium.com/@blog_62129/tanqidiy-fikrlashni-rivojlantiruvchi-100-ta-savol-1-qism-22791d686588.
- (7) HAMKORLIK TEXNOLOGIYALARI Reja - TIIAME.
<https://staff.tiame.uz/storage/users/167/presentations/7cn8svyZuc3GGdQqUE93tZk1Kvt4iY7XnTHSGKu.pdf>.
- (8) Kooperativ ta'lim | O'qituvchilar uchun 14 ta oson hamkorlikda o' ...
<https://ahaslides.com/uz/blog/cooperative-learning-strategies/>.
- (9) "Munozara" - yoshlarittifoqi.uz. <https://yoshlarittifoqi.uz/uz/projects/munozara>.
- (10) Boshbek o'g, N. T. L. (2024). TA'LIM JARAYONIDA "MUNOZARA" VA "GURUH BILAN ISHLASH" TEXNOLOGIYALARIDAN MAQSADLI FOYDALANISH. XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR, 1(1), 105-107.